

AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE CONCRETO USINADO EM MELHORIA DE SOLO ARGILOSO PARA APLICAÇÕES RODOVIÁRIAS

[Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023](#)
[SUMÁRIO / 15/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10139251

Mychel Silva dos Santos¹;

Rafael de Sousa Pereira²;

Vitor Oliveira Pedrozo de Moraes³;

Claudio Roberto Oliveira Pereira⁴.

Resumo

Este estudo se concentra na avaliação do potencial uso de resíduos de concreto usinado, provenientes da limpeza de caminhões betoneiras após o uso, como um material estabilizador para solos argilosos com baixo suporte mecânico. Para esse propósito, foram analisadas três misturas: solo argiloso com 20% de resíduo (MIST-80/20), solo argiloso com 30% de resíduo (MIST-70/30), solo argiloso com 35% de resíduo (MIST-65/35), e solo puro de aterro (base), denominado NT-100, como eferência. A análise da capacidade de suporte foi realizada com base na compactação ótima, determinada por meio da análise Proctor.

Os resultados dos ensaios de compactação revelam que a adição de resíduos de concreto usinado ao solo argiloso resultou em um aumento

no Índice Suporte California (ISC) em todos os percentuais analisados, redução da umidade ótima e aumento da massa específica aparente da mistura em comparação com o solo natural.

Ao comparar os resultados deste estudo entre o solo natural e as misturas, observa-se um aumento significativo no Índice Suporte California (ISC): 145,76% na mistura MIST-80/20, 167,23% na mistura MIST-70/30 e 258,76% na mistura MIST-65/35. Esses resultados indicam um potencial promissor para a utilização de resíduos de concreto usinado como estabilizador de solos argilosos com baixo suporte mecânico, proporcionando melhorias substanciais na capacidade de suporte do solo.

Palavras-chave: Resíduo de concreto, Estabilização do solo, Solo argiloso, Sustentabilidade, Melhoria de solo.

Abstract

This study focuses on evaluating the potential use of machined concrete waste from cleaning concrete mixer trucks after use as a stabilizing material for clay soils with low mechanical support. For this purpose, three mixtures were analyzed: clay soil with 20% waste (MIST-80/20), clay soil with 30% waste (MIST-70/30), clay soil with 35% waste (MIST-65/35), and pure landfill soil (base), called NT-100, as a reference. The bearing capacity was analyzed based on optimum compaction, determined using Proctor analysis.

The results of the compaction tests show that the addition of used concrete waste to the clay soil resulted in an increase in the California Support Index (ISC) at all the percentages analyzed, a reduction in the optimum moisture content and an increase in the apparent specific mass of the mixture compared to the natural soil. When comparing the results of this study between the natural soil and the mixtures, there was a significant increase in the California Support Index (CSI): 145.76% in the MIST-80/20 mixture, 167.23% in the MIST-70/30

mixture and 258.76% in the MIST-65/35 mixture. These results indicate a promising potential for the use of machined concrete waste as a stabilizer for clay soils with low mechanical support, providing substantial improvements in the soil's bearing capacity.

Keywords: Concrete waste, Soil stabilization, Clay soil, Sustainability, Soil improvement.

1. Introdução

A crescente preocupação com a sustentabilidade e a otimização de recursos na indústria da construção civil tem levado a uma busca constante por soluções inovadoras e ambientalmente amigáveis. Nesse contexto, o presente artigo tem como principal objetivo investigar a viabilidade da utilização de resíduos de concreto proveniente da limpeza de caminhões betoneiras após transporte, com finalidade estabilizadora de solos argilosos, visando à melhoria das propriedades do solo para aplicações em meio rodoviário. A ênfase deste artigo recai sobre a redução do impacto ambiental e a otimização dos recursos na construção civil, representando um passo significativo em direção a práticas mais sustentáveis e eficientes.

Os resíduos sólidos gerados na indústria da construção civil são o resultado do acúmulo de sobras provenientes de obras de pequeno a grande porte, como escavações, movimentação de terra, barragens e outras atividades afins. Por outro lado, o solo, um recurso terrestre finito que pode levar milhares de anos para se formar, desempenha um papel fundamental na engenharia civil, sendo a base de todas as obras. Historicamente, o solo tem sido utilizado desde os primórdios da construção civil, com diferentes propósitos e métodos de uso, de acordo com as necessidades específicas de cada sociedade e cultura.

A composição e as propriedades dos resíduos de concreto usados neste artigo variam de acordo com as condições locais da concreteira onde são obtidos. Quanto ao solo melhorado por meio da incorporação desses

resíduos, foi necessário a realização de ensaios de caracterização a fim de avaliar se a estabilização é realmente necessária para corrigir e aprimorar as características mecânicas e de durabilidade do solo. A melhoria do solo pode ocorrer de variadas maneiras, envolvendo alterações na granulometria, na conformidade e no tamanho das partículas que compõem a mistura. Além disso, a melhoria pode ser alcançada por meio de compactação dinâmica, que aumenta a energia de compactação, ou pela adição de aglomerantes estabilizadores, como cimento e cal, com o intuito de proporcionar ao solo as condições necessárias para atender aos requisitos de sua aplicação, promovendo as correções desejadas.

No entanto, a adição de um estabilizador pode aumentar a energia incorporada no solo, o que pode prejudicar os benefícios ambientais da técnica, comparando-se com o uso de solo não estabilizado. Portanto, a escolha criteriosa dos estabilizadores é fundamental, considerando os impactos ambientais e a busca por maior resistência do solo. Nesse contexto, este artigo busca analisar o método de estabilização de um solo com a adição materiais provenientes da limpeza de caminhões transportadores de concreto, chamado resíduo, avaliando os efeitos dessas misturas nas propriedades do solo, bem como avaliando seu impacto ambiental.

2. Objetivo

Este artigo visa avaliar a viabilidade da utilização de resíduos de concreto na estabilização de solos argilosos, com especial atenção para a redução do impacto ambiental e a otimização dos recursos na indústria da construção civil. O foco principal é a melhoria das propriedades do solo para aplicações em meio rodoviário, explorando a incorporação de resíduos de concreto provenientes da limpeza de caminhões betoneiras após transporte, analisando seus efeitos nas propriedades do solo e seu impacto ambiental.

2.1. Objetivos Específicos

- I. Coletar e caracterizar os resíduos de concreto gerados pela concreteira Madecon, com o intuito de identificar suas características físicas.
- II. Realizar a preparação controlada de misturas de solo argiloso e resíduos de concreto em laboratório, variando as proporções para determinar a composição que demonstre um meio viável de forma tal que se gere uma estabilização do solo.
- III. Conduzir ensaios de compactação utilizando o método Proctor em diferentes energias para avaliar a densidade máxima e a umidade ótima das misturas solo- resíduo de concreto.
- IV. Avaliar as propriedades físicas do solo antes e após a adição dos resíduos de concreto, incluindo a resistência mecânica, capacidade de suporte e expansão após imersão em água.
- V. Comparar os resultados obtidos com os requisitos estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes, especialmente as diretrizes do DNIT, a fim de verificar a conformidade das misturas solo-concreto para aplicação em construção rodoviária.

3. Aprimorando a Capacidade de Suporte em Solos Argilosos com a Incorporação de Resíduos de Concreto

Nesta seção fundamental do artigo, exploraremos a pesquisa em profundidade, abordando os aspectos teóricos e práticos relacionados à aprimoração da capacidade de suporte em solos argilosos por meio da incorporação de resíduos de concreto. Inicialmente, abordaremos a relevância do estudo e as teorias que embasam nossa investigação. Em seguida, analisaremos os procedimentos metodológicos adotados para alcançar nossos objetivos.

3.1. Relevância e Enquadramento Teórico

A melhoria do solo argiloso para aplicações na construção rodoviária é uma preocupação central em engenharia civil. A otimização de recursos e a redução do impacto ambiental tornaram-se prioridades da indústria da

construção. Esta pesquisa se insere nesse contexto, buscando compreender como a incorporação de resíduos de concreto pode contribuir para aprimorar a capacidade de suporte desses solos.

Nossa investigação se baseia em teorias consolidadas, que sustentam a compreensão dos processos de estabilização do solo. Essas teorias incluem os princípios de compactação Proctor, a teoria do Índice Suporte California (ISC), e as diretrizes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para solos rodoviários. Tais fundamentos teóricos fornecem as bases necessárias para a análise dos resultados obtidos e a discussão de suas implicações.

3.2. Características dos materiais

3.2.1. Resíduo

O resíduo de concreto utilizado neste estudo foi coletado em uma concreteira localizada em Porto Velho, Rondônia (RO). A localização da concreteira e os pontos de coleta estão detalhadamente representados na Figura 1 e na Tabela 1.

Figura 1. Mapa de localização

Fonte: Autores (2023)

Figura 2. Imagem com localização da Coleta de Solo Puro

Fonte: Autores (2023)

Figura 3. Imagem com localização da Coleta de Solo Puro

Fonte: Autores (2023)

Tabela 1. Pontos de coleta

Latitude	Longitude
8°47'32"S	63°50'38"W

Fonte: Autores (2023).

3.2.2. Solo

O solo utilizado na formulação deste estudo foi obtido no bairro local de Porto Velho/RO. As faixas granulométricas do solo, antes e após a estabilização com resíduos, são apresentadas nas Figuras 4 e 5.

Figura 4. Faixa granulométrica do solo

Fonte: Autores (2023).

Figura 5. Faixa granulométrica do solo e resíduo

Fonte: Autores (2023).

3.2.3. Misturas solo-resíduo

Para estudar o melhoramento do solo com a adição de resíduos como agentes estabilizantes, foram analisadas três percentagens de misturas, além de três compactações com solo in natura, denominados compactação 1 (NT-100/0), compactação 2 (NT-100/1), compactação 3 (NT-100/2). As misturas incluem: solo argiloso com 20% de resíduo (MIST-80/20), solo argiloso com 30% de resíduo (MIST-70/30), solo argiloso com 35% de resíduo (MIST-65/35). A Tabela 2 apresenta os resultados da caracterização física das amostras de solo.

Tabela 2. Propriedades Físicas

Material	Equiv. de Areia	Limites Físicos		Composição Granulométrica							Classificação
				% que passa nas peneiras							
		LL	IP	1"	3/4"	3/8"	Nº4	Nº 10	Nº40	Nº200	H.R.B
NT-100/0	1,2	29,00	11,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,29	69,49	A-6
NT-100/1	0,9	31,00	7,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,26	66,44	A-6
NT-100/2	1,3	28,10	6,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,16	63,15	A-6
MIST-80/20	17,8	40,50	19,20	100,00	98,98	93,15	89,34	89,09	75,50	66,43	A-2-6
MIST-70/30	18,6	40,00	17,10	100,00	99,34	97,58	92,27	90,25	74,28	62,87	A-2-6
MIST-65/35	19,2	40,00	16,50	100,00	99,24	95,96	89,66	87,13	73,93	58,52	A-2-6

3.3. Ensaio Mecânicos

3.3.1. ISC e Expansão

Para avaliar a capacidade de suporte das misturas, foram utilizados ensaios de expansão e ISC. O ensaio de Índice de Suporte Califórnia (Californian Bearing Ratio – CBR) tem como finalidade avaliar a capacidade de suporte e expansão do solo compactado em ambiente laboratorial, estabelecendo uma comparação entre a carga de penetração desse solo e a de um material padrão. Essa análise visa aferir a qualidade do solo sob estudo para sua aplicação em pavimentação. A compreensão das propriedades mecânicas do solo é de importância fundamental nesse contexto, conforme mencionado no documento “Ensaio de Compactação, Índice de Suporte Califórnia (ISC) e Expansão”:

Os ensaios de Compactação, Índice de Suporte Califórnia e Expansão são realizados com o objetivo de verificar a qualidade do material de estudo para o emprego em pavimentação, onde é crucial o conhecimento das propriedades mecânicas do solo. Para prever o comportamento do solo frente às solicitações de uma estrada, é necessário conhecer o teor de umidade ótimo do solo, que resultará na melhor compactação do mesmo, a sua capacidade de suporte frente à ação de cargas e a sua expansão, quando imerso em água por um longo período de tempo.

A moldagem dos corpos de prova seguiu as diretrizes de compactação e aplicação de energia do Proctor modificado, atendendo aos padrões técnicos estabelecidos pela a norma DNIT 172/2016 – ME.

“A norma DNIT 172/2016 – ME” estabelece as condições para determinação do Índice de Suporte Califórnia de solos, utilizando amostras não trabalhadas. O ensaio é realizado em amostras de solo compactadas em um molde cilíndrico, com a finalidade de determinar a resistência do solo.

Após a compactação e moldagem em cilindros padronizados, os corpos de prova foram submetidos a um processo de imersão em água por 96 horas. Durante esse período, leituras periódicas foram realizadas com o auxílio de um extensômetro a cada 24 horas, a partir do início da imersão. Esse procedimento foi adotado para determinar a expansão ou retração

das amostras moldadas. Ao final das 96 horas, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de ruptura em uma prensa apropriada.

Figura 6. a) Expansão; e b) ISC

Fonte: Autores (2023).

4. Resultados e Discussões

4.1. Parâmetros de Compactação

Os resultados dos ensaios de compactação Proctor utilizando energia modificada estão detalhados na Tabela 3. Os resultados refletem as diferenças nas propriedades do solo com a adição de resíduos em diferentes percentagens e permitem a comparação com o solo natural sem acréscimo de mistura.

Tabela 3. Propriedades Físicas

Material	Umidade ótima	Massa específica aparente seca máxima
NT-100/0	15,00%	1,784 g/cm ³
NT-100/1	15,40%	1,754 g/cm ³
NT-100/2	15,10%	1,736 g/cm ³
MIST-80/20	13,40%	1,815 g/cm ³
MIST-70/30	12,50%	1,889 g/cm ³
MIST-65/35	10,40%	1,934 g/cm ³

Fonte: Autores (2023).

Observando os resultados apresentados na Tabela 3, destaca-se que a adição de resíduos de concreto, provenientes da limpeza de caminhões betoneira, resultou em um aumento da massa específica aparente seca máxima das misturas e uma significativa redução da umidade ótima.

Esses resultados estão em conformidade com o estudo do artigo (Estabilização física de solo laterítico arenoso utilizando resíduos cerâmicos; Influência da granulometria e umidade nas propriedades de solos a partir de ensaios destrutivos e não destrutivos). Vale ressaltar que, após a determinação dos parâmetros de compactação das misturas, foi fundamental controlar o grau de compactação durante a moldagem dos corpos de prova, uma vez que esses devem apresentar um peso específico próximo ao estabelecido nos experimentos de compactação (Influência da granulometria e umidade nas propriedades de solos a partir de ensaios destrutivos e não destrutivos).

Esses resultados estão em conformidade com a literatura e prática (SENÇO, 2001; CASTRO et al., 2019). Vale ressaltar que, após a determinação dos parâmetros de compactação das misturas, foi fundamental controlar o grau de compactação durante a moldagem dos corpos de prova, uma vez que esses devem apresentar um peso específico próximo ao estabelecido nos experimentos de compactação (CASTRO et al., 2019).

4.2.ISC e Expansão

O ensaio ISC é uma medida da capacidade de um solo compactado, relacionando a pressão aplicada por um pistão a uma deformação específica em comparação a um solo de referência de brita. A Tabela 4 e as Figuras 4 e 5 apresentam os resultados dos ensaios ISC e expansão realizados nas amostras de solo.

Tabela 4. Propriedades Físicas

Material	Expansão (%)	ISC (%)
NT-100/0	2,75%	17,70%
NT-100/1	3,15%	15,80%
NT-100/2	2,78%	16,30%
MIST-80/20	0,70%	43,50%
MIST-70/30	1,25%	47,30%
MIST-65/35	0,19%	63,50%

Fonte: Autores (2023).

Ao analisar a Tabela 4, observa-se que a adição de mistura de resíduo de concreto proporcionou melhores resultados. Comparando os resultados com o solo natural e a mistura de referência NT-100/0, constata-se que:

Na mistura MIST-80/20 (solo/resíduo), houve uma redução de 74,55% na expansão.

Na mistura MIST-70/30, a expansão diminuiu em 54,55%.

Na mistura MIST-65/35, a expansão reduziu significativamente em 93,09%.

Além disso, em relação ao Índice Suporte California (ISC), houve um aumento considerável nos resultados:

Na mistura MIST-80/20, registrou-se um aumento de 145,76% no ISC.

Na mistura MIST-70/30, o ISC aumentou em 167,23%.

Na mistura MIST-65/35, o ISC teve um notável aumento de 258,76%.

Esses resultados demonstram a eficácia da adição de resíduos de concreto na melhoria das propriedades do solo argiloso, indicando um potencial considerável para sua aplicação em projetos rodoviários. Ainda, a redução da expansão nas misturas estabilizadas se alinha com as normas estabelecidas pelo DNIT (2006) onde Índice Suporte Califórnia deverá ser maior ou igual a 80% para qualquer tipo de tráfego; a expansão máxima deverá ser 0,5%. Poderá ser adotado um ISC até 60%, quando economicamente justificado, em face da carência de materiais e prevendo-se a complementação da estrutura do pavimento pedida pelo dimensionamento pela construção de outras camadas betuminosas.

Essa seção demonstra que a incorporação de resíduos de concreto pode representar uma solução viável para melhorar a capacidade de suporte de solos argilosos, ao mesmo tempo em que atende a preocupações ambientais e promove práticas mais sustentáveis na construção civil. Os resultados obtidos abrem novas perspectivas para a utilização eficiente de materiais de resíduos na indústria da construção e ressaltam a importância de uma escolha criteriosa dos estabilizadores utilizados em tais processos.

5. Considerações Finais

As conclusões deste estudo destacam a viabilidade promissora da utilização de resíduos de concreto para estabilizar solos argilosos, visando aprimorar a capacidade de suporte desses solos em aplicações de construção rodoviária. A redução significativa na expansão do solo e o notável aumento no Índice de Suporte Califórnia (ISC) demonstram claramente uma melhoria substancial nas propriedades do solo após a incorporação de resíduos.

Além disso, enfatizamos a importância da análise dos impactos ambientais e da criteriosa escolha de estabilizadores, sublinhando a necessidade de buscar soluções sustentáveis na indústria da construção

civil. O uso de materiais reciclados não apenas otimiza o desempenho do solo, mas também contribui para a redução do impacto ambiental.

No entanto, ressaltamos que são necessários estudos adicionais para avaliar a durabilidade das misturas solo-resíduo em condições de campo e para realizar uma análise econômica abrangente dessas práticas, viabilizando assim estudos mais abrangentes. Esses fatores desempenham um papel crucial na avaliação completa da viabilidade da incorporação de resíduos na construção rodoviária.

Este estudo representa um avanço importante em direção à adoção de práticas mais sustentáveis na construção civil, promovendo a otimização de recursos e a redução do impacto ambiental. Os resultados apresentados servem como base para futuras pesquisas e para a implementação eficaz de técnicas de estabilização do solo com resíduos na indústria da construção civil, contribuindo para um setor mais responsável e sustentável. Portanto, podemos concluir que a utilização de resíduos de concreto na estabilização de solos argilosos é uma estratégia promissora que merece atenção contínua e desenvolvimento futuro.

Nas seções finais que tratam das conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses propostos, este estudo sintetiza os principais resultados e descobertas, atendendo aos objetivos estabelecidos na introdução. É importante ressaltar que nesta seção não são introduzidos dados novos que não tenham sido previamente apresentados.

Agradecimentos

Agradecemos à Madecon Engenharia – Construtora e Participações LTDA pelo valioso fornecimento de materiais e pelo apoio da equipe do laboratório para os ensaios de compactação, que foram essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa.

Também expressamos nossa sincera gratidão ao 5º Batalhão de Engenharia de Construção – 5º BEC, pela generosa contribuição dos resultados das

amostras,

que desempenharam um papel fundamental em nosso estudo.

6. Referências

CASTRO, C. E. N.; SILVA, R. R. F.; SANTOS, L. F.; MENDES, A. S.; LIMA, C. A. P.; FROTA, C. A.

Comportamento mecânico de solo argiloso estabilizado com resíduo de vidro pulverizado em moinho de alta energia e de bolas. *Matéria*, v. 24, n. 2, p. e12356, 2019.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES (CNT). Pesquisa rodoviária 2021: relatório gerencial. Brasília: In: Confederação Nacional do Transporte, 2021.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER).

DNER-ME 080/94: Solos – análise granulométrica por peneiramento. Rio de Janeiro, 1994.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER).

DNER-ME 082/94: Solos – determinação do limite de plasticidade. Rio de Janeiro, 1994.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER).

DNER-ME 122/94: Solos – determinação do limite de liquidez – método de referência e método expedito. Rio de Janeiro, 1994.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

(DNIT). Manual de pavimentação. 3 eds. Rio de Janeiro, 274 p., 2006. RAO, A. V. N.; VENKATRAMAIAH, C. Geotechnical Engineering. Hyderguda, Hyderabad, India: Orient Longman Limited, 585 p., 2000.

SENÇO, W. Manual de técnicas de pavimentação. 2. ed. São Paulo: Pini, 764 p., 2007.

ABNT (1984d) NBR 7181 – Solo – Análise Granulométrica – Apresentação. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro.

ABNT (1986a) NBR 6457 – Amostra de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização – Apresentação. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro.

ABNT (1986b) NBR 7182 – Solo – Ensaios de compactação – Apresentação. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro.

ABNT (1984e) NBR 12770 – Solo Coesivo – Determinação da resistência não confinada – Apresentação.

Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro.

Bandeira, R. F. Estudo da correlação entre resistência mecânica e velocidade ultrassônica para um material terroso. Dissertação de Mestrado. – Belo Horizonte: Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, 2009.

Bucur, V. Acoustics of Wood. New York: Editora Springer Verlage, 2006.
Calegari, L. et al., Monitoramento do teor de umidade de madeiras de pinus elliottii engelm. E eucalyptus grandis w. Hill ex maiden, sob diferentes temperaturas de secagem, através do ultrassom. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 17, n. 4, p. 399-408, 2007.

Costa, O. A. L. Velocidade de propagação de ondas de ultrassom na madeira para diferentes condições de umidade. Tese – Doutorado em Engenharia Agrícola. Campinas, 2005.

Dijk, R. V.; Gonçalves, R.; Bertoldo, C. Inspeção de Madeira de Demolição utilizando ultrassom. In: Congresso Nacional de Ensaios Não Destrutivos (CONAEND), 2014, São Paulo. Anais do CONAEND&IEV2014. São Paulo: ABENDI, 2014. v. 1.

Ferreira, G. C. S.; Bueno, G. M.; Galletto, A. Desempenho mecânico de argamassas de assentamento a partir do ensaio de ultrassom. In: 18 Congresso Nacional de Ensaaios Não destrutivos e de Inspeção, 2014, São Paulo, SP. ABENDI, 2014. v. 1. p. 1-12.

Ferreira, G. C. S.; Sarro, W. S.; Hoffman, M.; Gonçalves, R. Influência das camadas de compactação em inspeções de painéis monolíticos de solo-cimento por ultrassom. In: 18 Congresso Nacional de Ensaaios Não destrutivos e de Inspeção, 2014, São Paulo, SP: ABENDI, 2014. v. 1. p. 1-10.

Ferri, S. Critérios de aceitação e controle da qualidade da execução de camadas de fundação de pavimentos novos através de métodos deflectométricos. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2013.

Giacon JR., M.; Gonçalves, R.; Amalfi, G.; Soriano, J. (2010) Coeficiente de Poisson do concreto determinado por meio de ensaio de ultrassom. In: Congresso Latino americano y del Caribe de Ingeniería Agrícola, Vitória. Anais do CLIA 2010. Jaboticabal: SBEA, 2010. v. 1. p. 1-10.

Gonçalves, R.; Dijk, R. V.; Bertoldo, C. Influência da frequência e da distância entre transdutores na velocidade de propagação de ondas obtida em ensaios indiretos durante inspeções de peças estruturais de madeira. In: Congresso Nacional de Ensaaios Não Destrutivos (CONAEND), 2014, São Paulo. Anais do CONAEND&IEV2014. São Paulo: ABENDI, 2014. v. 1.

Hoffman, V. M. Gonçalves, R. Análise da qualidade da taipa de pilão por meio de ondas ultrassônicas. – Campo Grande, UFMS: [s.n.], 2010.

Huang, Y. H. Pavement analysis and design. Paratice Hall, ISBN: 0-13-655274-7. Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 2012.

Klinsky, L. M. G. (2013) Avaliação do reaproveitamento de areia de fundição residual em camadas de pavimentos. São Carlos, 2013. 279 p. Tese

(doutorado em Engenharia Civil). Universidade de São Paulo.

Milani, A. P. S. Avaliação física, mecânica e térmica do material solo cimento cinza casca de arroz e seu desempenho como parede monolítica (Tese Doutorado). – Campinas: Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas, 2008.

Pedroso, C. B. Estimativa de propriedades de rigidez da madeira a partir de avaliação acústica na árvore e em toras recém abatidas. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Estadual de Campinas, 2011.

Preussler, L. A. Contribuição ao estudo da deformabilidade de camadas de pavimento. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2007.

Qasrawi, H. Y. Simply reably predict concrete strength by combined nondestructive methods. – [s.l.]: Cement and Concrete Research, Elmsford, 2000. – pp. 739-46

Rohm, S. A. Solosnãosaturados– Monografia Geotécnica nº4. São Carlos: EESC– USP, 1997.

Sarro, W. S.; Ferreira, G. C. S.; Galletto, A. Técnica de ultrassom aplicada na inspeção de edificações construídas em solo compactado. In 57º Congresso Brasileiro do Concreto – Ibracon. ISSN:2175-8182, Bonito – MS, 2015.

Teixeira, I. Estabilização de um solo laterítico argiloso para utilização como camada de pavimento. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2014.

Villibor, D.F.; Nogami, J.S.; Cincerre, J.R.; Serra, P.R.M.; Zuppolini, A.N.; Pavimentos de Baixo Custo para Vias Urbanas, bases alternativas com

solos laterítico – São Paulo, 2007.

1 Graduando em Engenharia de Civil pela Faculdade Unisapiens – Sapiens.

E-mail:

mychelsilvabr@gmail.com;

2 Graduando em Engenharia de Civil pela Faculdade Unisapiens –

Sapiens. E-mail:

rafa0987spereira@gmail.com;

3 Graduando em Engenharia de Civil pela Faculdade Unisapiens –

Sapiens. E-mail:

vitoropmoraes@gmail.com;

4 Professor e especialista pela Faculdade Unisapiens – Sapiens. E-mail:

claudio.pereira@gruposapiens.com.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clicando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil